

027.7

Zeitschrift
für
Bibliothekskultur

journal homepage: <http://www.0277.ch>

Transparenz von Subskriptionskosten in der Schweiz

Christian Gutknecht

Abstract

Dieser Beitrag handelt von dem Versuch, die Subskriptionszahlungen aller Schweizer Hochschulbibliotheken an Elsevier, Springer und Wiley in Erfahrung zu bringen. Zeitschriftenlizenzen beanspruchen bei den meisten wissenschaftlichen Bibliotheken den grössten Teil des Erwerbungsbudget. Trotzdem gibt es wenig öffentliche Daten zu den detaillierten Ausgaben. Bibliotheken vereinbaren mit den Verlagen für gewöhnlich Vertraulichkeit über den Preis und die Vertragsbedingungen. Diese Vertraulichkeit ist unnötig und verhindert eine datenbasierte Diskussion über Open Access. Zudem verträgt sie sich nicht mit dem in der Schweiz auf Bundesebene und in vielen Kantonen gesetzlich verankerten Öffentlichkeitsprinzip.

This article is about the attempt to disclose the subscription costs to Elsevier, Springer and Wiley from all Swiss academic libraries. The costs for journal subscriptions usually make the largest share of the acquisition budget of an academic library. Yet there is little public data about the specific costs. Usually libraries sign non disclosure agreements about the price and content of the contract with the publishers. This confidentiality is actually not necessary and does hinder the discussion about Open Access based on data. Additionally it is not compatible with Swiss law, where on federal level and in most cantons public access to documents is guaranteed to citizens.

1 Einleitung

Es ist ein offenes Geheimnis: Zeitschriftensubskriptionen vieler Verlage sind teuer und werden ständig noch teurer. Doch häufig kennt nur ein kleiner Kreis eingeweihter Personen in der Bibliothek und der Hochschulverwaltung die auf die einzelnen Verlage heruntergebrochenen Zahlen. Dies erweist sich besonders bei der Diskussion über Open Access als grosses Hindernis, da wesentliche Argumente für

die Meinungsbildung und für effektives Handeln fehlen.

In der bisherigen Literatur zu ökonomischen Aspekten von Open Access wird bis heute hauptsächlich mit Schätzungen oder sehr grob konsolidierten Zahlen von Subskriptionskosten gerechnet. Dies mag mitunter ein Grund sein, weshalb Untersuchungen wie die „Houghton Reports“ aus Australien, Grossbritannien, Dänemark, den Niederlanden (Houghton 2009) oder Deutschland (Houghton u. a.

2012), welche die finanziellen Vorteile von Open Access gegenüber dem konventionellen Subskriptionsmodell aufzeigen, bisher ohne signifikante Folgen in der Praxis blieben. Offenbar sind sie zu abstrakt, zu grob und zu hoch (national oder international) angesiedelt, als dass sich daraus konkrete Handlungsstrategien auf Stufe Hochschule oder gar Hochschulbibliothek ableiten und umsetzen lassen. Auch Versuche auf institutioneller Stufe (Swan 2010), die ökonomischen Folgen bei einem Wechsel zu Open Access zu modellieren und zu berechnen, sind in der Anfangsphase stecken geblieben. Selbst das viel beachtete Arbeitspapier der Max Planck Digital Library (Schimmer, Geschuhn und Vogler 2015) über den Wechsel vom Subskriptionsmodell auf ein von AutorInnen finanziertes Geschäftsmodell muss sich die Kritik gefallen lassen, an den Stellen, wo es um die heutigen Ausgaben im Subskriptionsmodell geht, nicht auf solide Daten sondern auf Schätzungen zurückzugreifen (beziehungsweise zurückgreifen zu müssen). Dies zeigt: Ohne vollständige Transparenz der Kosten des konventionellen Subskriptionsmodells bleiben viele ernsthafte Versuche zur Berechnung der finanziellen Durchführbarkeit eines Wechsels zu Open Access ungenau und zu wenig differenziert.

2 Negative Wirkung von Vertraulichkeitsklauseln

Die Intransparenz bei den Subskriptionskosten ist hauptsächlich dadurch begründet, dass Bibliotheken für gewöhnlich den Verlagen in ihren Einkaufs-/Mietverträgen Vertraulichkeit über den spezifischen Vertragsinhalt und die Preise zusichern. Das Akzeptieren solcher sogenannter „Non-Disclosure-Clauses“ und der daraus resultierenden Intransparenz ist in vielerlei Hinsicht problematisch.

2.1 Informations-Asymmetrie bei Forschenden

Es herrscht auch bei starken Open Access-Befürwortern der grundsätzliche Konsens, dass die Wahl des Publikationsorgans durch Forschende nicht eingeschränkt werden soll. Dies würde als zu starker Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit gewertet. Damit verbunden ist die Annahme und Erwartung, dass Forschende die Entscheidung, wo und wie sie publizieren wollen, am Besten selbst treffen

können. Dies bedingt, dass Forschende für einen sinnvollen Entscheid über genügend Information verfügen. Insbesondere für die Entscheidung, kostenpflichtig in einer Open Access-Zeitschrift mit Article Processing Charges (APC) oder gratis in einer Subskriptionszeitschrift zu publizieren, ist ein Verständnis der unterschiedlichen Geschäftsmodelle und ihrer Kosten zwingend notwendig. Indem nun bei einer APC-basierten Open Access-Zeitschrift die Kosten für den Forschenden sehr transparent, beim Subskriptionsmodell jedoch verborgen bleiben, besteht eine Befangenheit gegenüber Open Access. Diese wird noch zusätzlich bestärkt, wenn traditionell die Kosten der Subskription durch die Bibliothek übernommen werden, während die Kosten für die neueren Open Access-Zeitschriften teilweise oder vollständig von den Forschenden selbst getragen werden müssen.

2.2 Fehlende Vergleichsmöglichkeiten zwischen Hochschulbibliotheken

In einem Markt mit erstarkenden Oligopolen (Larivière, Haustein und Mongeon 2015) ist es wichtig, dass sich Bibliotheken über die Preise austauschen können, um zu angemessenen Konditionen zu gelangen. Subskriptionsverlage bieten im Grunde genommen standardisierte Produkte an, doch die heute effektiv bezahlten Preise und Konditionen sind alles andere als standardisiert. Ökonomen (Bergstrom u. a. 2014), welche per Freedom of Information Act erhaltene Konsortialverträge von US-amerikanischen Universitäten analysierten, stellten fest:

"The contracts that we have seen show remarkable institution-specific price variations that cannot be explained by university characteristics such as enrollment and PhD production. Some institutions have been quite successful in bargaining for lower prices, whereas others may not have been aware that better bargains can be reached. Perhaps this variation explains publishers' desire to keep contract terms confidential."

Wie kann nun eine Bibliothek wissen, ob gerade ihr verhandelter Preis angemessen ist? Ohne Transparenz der bezahlten Preise und Konditionen anderer

ist das ein nahezu unmögliches Unterfangen. Gewiss mag es einen informellen Austausch und Vergleich zwischen Institutionen geben, doch der darf nicht überschätzt werden. Ein per Öffentlichkeitsgesetz erzwungener Einblick hinter die Kulissen der ETH Zürich (ETHZ) und der EPF Lausanne (EPFL) zeigt exemplarisch (Gutknecht 2016), wie selbst renommierte und international gut vernetzte Hochschulen über erstaunlich wenig Informationen bezüglich „Best Practice“ bei Verhandlungen verfügen. Ende 2010 kam es zwischen den Bibliotheken der ETHZ und der EPFL zu einer Auseinandersetzung über die Konditionen der eben abgeschlossenen konsortialen Elsevier-Lizenz. Aus Sicht der verhandlungsführenden ETH-Bibliothek war das bestmögliche aus den Verhandlungen herausgeholt worden. Aus Sicht der Bibliothek der EPFL waren der verhandelte Preis, aber auch die vereinbarten Bedingungen schlechter als bei anderen internationalen Hochschulen. Der Konflikt eskalierte und wurde in das übergeordnete Strategieorgan der beiden Hochschulen, den ETH-Rat, getragen. Aufgrund der unterschiedlichen Einschätzungen der Bibliotheksleiter wollte der ETH-Rat eine Drittmeinung einholen. Es wurde versucht, drei international ausgewiesene Lizenzierungsexperten als Gutachter zu gewinnen. Das Vorhaben scheiterte jedoch an der fehlenden Rückmeldung der angefragten Gutachter und dem Umstand, dass man den Experten aufgrund der akzeptierten Vertraulichkeitsklauseln den eigenen Vertrag nicht zugänglich machen durfte. Die Frage, ob man nun schlechtere oder bessere Konditionen als andere Hochschulen hatte, konnte nicht abschliessend geklärt werden.

2.3 Mangelnde Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit

Indem überwiegend öffentlich finanzierte wissenschaftliche Bibliotheken in den Verträgen mit Verlagen Vertraulichkeitsklauseln akzeptieren, untergraben sie die in einem demokratischen Staat notwendige Informationsfreiheit. Die Öffentlichkeit, das heisst die BürgerInnen und gewählte PolitikerInnen, kann sich so kein Bild über die effektiven Kosten einer Bibliothek machen. Die Möglichkeit, infor-

mierte Entscheide zu treffen, wird dadurch stark eingeschränkt. Dies ist besonders gravierend, da die Subskriptionskosten bei den meisten Bibliotheken einen der grössten, wenn nicht gar den grössten Budgetposten der Erwerbungen darstellen und zudem einem überdurchschnittlichen Wachstum unterliegen.

2.4 Verstoss gegen die Regeln des öffentlichen Beschaffungswesens

In der Schweiz ist zudem auf Bundesebene und in vielen Kantonen geregelt, dass öffentliche Beschaffungen über gewissen Schwellenwerten (bei Dienstleistungen in der Regel ab 230'000 CHF) ausgeschrieben oder mindestens auf einer öffentlich zugänglichen Informationsplattform deklariert werden müssen. Indem die meisten Hochschulbibliotheken dies zurzeit nicht tun, verletzen sie permanent gesetzliche Bestimmungen. Das Schweizer Parlament hat zudem für die Bundesebene vor kurzem beschlossen¹, dass künftig alle Beschaffungen ab 50'000 CHF mindestens einmal jährlich öffentlich in maschinenlesbarer Form publiziert werden müssen.

3 Offenlegung in der Schweiz

Als ehemaliger Bibliotheksmitarbeiter im Bereich Open Access störte mich zunehmend die Langsamkeit, mit der sich Open Access verbreitete. Gerade im Kontakt mit den Forschenden zeigte sich immer wieder die erwähnte Informationsasymmetrie. Forschenden war häufig nicht bewusst, dass die grossen Subskriptionsverlage mit der Bibliothek eine ganz andere Beziehung pflegten als mit ihnen als geschätzte AutorInnen, Peer Reviewers oder Editoren. Aber woher sollten Forschende auch von den Problemen und den Kosten der Bibliothek wissen? Selbst wenn sich jemand die Mühe machen würde, auf der Website der Hochschule oder der Bibliothek nach Informationen zu suchen, wäre sie oder er nicht fündig geworden. Schaut man sich Webseiten von Schweizer wissenschaftlichen Bibliotheken an, ist es um ein Vielfaches wahrscheinlicher, über die Bewerbung eines neu eingekauften oder gemiete-

¹Vgl. http://www.parlament.ch/d/suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20143045n/ (Stand: 23.02.2016).

ten kommerziellen Informationsproduktes zu stolpern, als über die konkreten Kosten von Subskriptionen. Bei dieser passiven und teils widersprüchlichen Kommunikationspolitik der meisten Bibliotheken kann man es den Forschenden nicht verübeln, dass sie kein Problem darin sehen, in Closed Access-Zeitschriften zu publizieren und der Appetit nach Alternativen beschränkt bleibt.

Ebenfalls störte mich zunehmend die vorherrschende Doppelmoral, die sich mit dem Aufkommen von starken Gold Open Access-Zeitschriften immer deutlicher zeigte. Mit wenigen Ausnahmen werden in der Schweiz die Publikationskosten in kostenpflichtigen Open Access-Zeitschriften nicht oder nur anteilmässig von Bibliotheken übernommen. Dies hauptsächlich mit der Begründung, nicht genügend zusätzliches Geld für das institutionelle Funding von Gold Open Access zu haben. Wenn es jedoch darum ging, die Big Deals mit den grossen Subskriptionsverlage inklusive grosszügigen Preiserhöhung zu verlängern, war das Geld stets vorhanden. Wie kann es sein, dass Bibliotheken eigentlich Open Access wollen, aber letztlich beim Entscheid, wohin das Geld geht, weiterhin und trotz Alternativen auf Closed Access setzen? Dieser Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit von Bibliotheken war mitunter ein Grund, weshalb ich mich kurz nach Beendigung meiner letzten Anstellung im Bibliotheksbereich an die Offenlegung der Subskriptionskosten bei Schweizer Hochschulbibliotheken machte.

3.1 Anfragen

Im Juni 2014 startete ich als privater Bürger einen Anlauf, die Zahlungen von Schweizer Hochschulbibliotheken an die Verlage Elsevier, Springer und Wiley in Erfahrung zu bringen. Als grosse Hilfe erwies sich das Portal oeffentlichkeitsgesetz.ch, wo viele Informationen und Vorlagen zu dem auf Ebene Bund und in den meisten Kantonen geltenden Öffentlichkeitsprinzip zu finden sind. Wie üblich in der Schweiz, ist die gesetzliche Situation in jedem Kanton etwas anders, was bei den Anfragen ent-

sprechend berücksichtigt werden musste. Immerhin gilt bis auf den Kanton Luzern in allen Universitätskantonen das Öffentlichkeitsprinzip. Dies bedeutet, dass grundsätzlich in alle Dokumente der Verwaltung frei Einsicht genommen werden kann, es sei denn, es sprechen berechnete Gründe dagegen.

Auf meine Anfragen hin, mir Einsicht in Dokumente zu gewähren, aus denen ersichtlich ist, wie viel die jeweilige Hochschulbibliothek in den Jahren 2010–2016 an Elsevier, Springer und Wiley bezahlt hat oder noch bezahlen werde, weigerten sich die Bibliotheken mit sich ähnelnden Begründungen², meinem Anliegen stattzugeben. Einzig die Bibliothek der Università della Svizzera Italiana schickte mir auf Anrieb ihre Zahlen zu. Dies lag möglicherweise daran, dass der zuständige Leiter der Bibliothek ferienbedingt nicht an einer Sitzung der Konferenz der Universitätsbibliotheken teilnahm, bei dem sich die restlichen BibliotheksdirektorInnen darauf verständigten, die angefragten Zahlen grundsätzlich nicht preiszugeben. Im Wissen um die vereinbarte Vertraulichkeit mit den Verlagen wollte man kein Risiko eingehen.

Bis zu einem gewissen Grad war die Argumentation der Bibliotheken, man müsse einhalten, was man mit den Verlagen vereinbart hat, nachvollziehbar. Doch keine Bibliothek konnte schlüssig darlegen, weshalb sie mit den Verlagen überhaupt an erster Stelle Vertraulichkeit vereinbart hatte. Wie ich später erfahren sollte, lag dem Lenkungsausschuss des Konsortiums schon im Jahre 2012 eine Bitte des Präsidenten des ETH-Rats vor³, bei den nächsten Verhandlungen mit Elsevier ab 2014 auf die problematischen Vertraulichkeitsklauseln zu verzichten. Ebenfalls wusste man spätestens seit 2012 bei der Leitung des Konsortiums, dass Bibliotheken in den USA, wie zum Beispiel die Cornell University Library, auf Nondisclosure Agreements⁴ verzichteten und andere Bibliotheken aus naheliegenden Gründen aufforderten, es ihnen gleichzutun.

²Vgl. <http://wisspub.net/2014/10/13/intransparenz-bei-den-bibliotheksausgaben-von-schweizer-hochschulen/> (Stand: 23.02.2016).

³Vgl. <https://wisspub.files.wordpress.com/2016/01/2012-06-06-schreiben-eth-ratspraesident-an-konsortium1.pdf> (Stand: 23.02.2016)

⁴Vgl. <https://www.library.cornell.edu/about/inside/policies/nondisclosure> (Stand: 23.02.2016)

3.2 Rekurse

Aufgrund dieser wenig überzeugenden Begründungen entschloss ich mich, bei ausgewählten Bibliotheken gegen die Ablehnung der Akteneinsicht bei den entsprechend zuständigen Instanzen zu rekurrieren. Ich tat dies bei den Universitäten Genf, Basel, Bern und Zürich (Hauptbibliothek und Zentralbibliothek), bei den Bibliotheken des ETH-Bereichs (ETHZ, EPFL, Lib4RI) sowie dem Konsortium und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), wo die „Koordinationsstelle Konsortium“ der Fachhochschulen angesiedelt ist.

Auch hier war das Vorgehen bei jeder Bibliothek unterschiedlich. Auf Bundesebene und beim Kanton Genf reichte es zunächst, beim zuständigen Öffentlichkeitsbeauftragten einen kurzen, unbegründeten „Schlichtungsantrag“ einzureichen. In den anderen Kantonen musste ich einen Rekurs beziehungsweise eine Beschwerde an die Rekursinstanz richten und diese möglichst gut begründen.

3.3 Schlichtungsgespräche

Im Kanton Genf und beim Bund waren Schlichtungsgespräche vorgesehen. Es ging darum, die Streitfrage herauszuarbeiten und zu prüfen, ob sich nicht doch eine Kompromisslösung ergeben würde. Da letzteres weder bei der Universität Genf, noch bei den Bibliotheken des ETH-Bereichs der Fall war, machten sich die Öffentlichkeitsbeauftragten des Kantons Genf und des Bundes im Anschluss daran, Empfehlungsschreiben zu verfassen.

3.4 Entscheid erste Rekursinstanz

Der erste Entscheid einer Rekursinstanz stammte vom Öffentlichkeitsbeauftragten des Kantons Genf. Er empfahl der Universität Genf, nach Prüfung der Situation und Rechtslage, die Zahlungen offenzulegen. Zu einem ähnlichen Entscheid kam dann etwas später auch der Eidgenössische Öffentlichkeitsbeauftragte, welcher der ETHZ, der EPFL und der Lib4RI ebenfalls empfahl, mir die gewünschten Daten zu den Zahlungen zugänglich zu machen.

In Kenntnis der Empfehlungen des Genfer und Eidgenössischen Öffentlichkeitsbeauftragten ent-

schieden die Erziehungsdirektion des Kantons Bern und die Rekurskommission der Zürcher Hochschulen ebenfalls, die Daten der Universität Bern und der ZHAW offen zu legen.

Der Rekurs gegen die Ablehnung der Akteneinsicht der Zentralbibliothek Zürich ist selbst 16 Monate nach Einreichung bei der zuständigen Bibliothekskommission der ZB Zürich noch hängig. Zurückgezogen habe ich den Rekurs bei der Hauptbibliothek der Universität Zürich, da ich durch ein Missverständnis im Verfahren die gewünschten Daten erhalten habe. Zur Klärung der rechtlichen Situation im Kanton Zürich dürfte der vorliegende Entscheid bei der ZHAW und der noch zu erwartende Entscheid bei der ZB Zürich ausreichen.

Ganz anders schätzte die Rekurskommission der Universität Basel die Situation ein. Sie gab der Universität Basel recht, welche im Rekursverfahren behauptete, bei einer Offenlegung Gefahr zu laufen, dass die Verlage nicht mehr bereit wären, die Informationsprodukte an die Universität zu verkaufen und dadurch der Forschungsauftrag der Universität Basel gefährdet würde.

3.5 Zweite Rekursinstanz – Genf

Trotz Empfehlung des Genfer Öffentlichkeitsbeauftragten entschied sich der Rektor der Universität Genf gegen die Offenlegung. Die Universität Genf hielt an der zugesicherten Vertraulichkeit gegenüber den Verlagen fest. Sie stellte aber in Aussicht, bei den kommenden Verträgen auf Vertraulichkeitsklauseln verzichten zu wollen.

Da aber auch die Universität Genf nicht schlüssig darlegen konnte, weshalb sie überhaupt an erster Stelle Vertraulichkeitsklauseln akzeptierte, entschied ich mich, den Fall weiter an das Genfer Verwaltungsgericht zu ziehen. Ich suchte deshalb eine Genfer Anwaltskanzlei, welche gewillt war, diesen Fall zu übernehmen – und wurde fündig. Der finanzielle Aufwand und das Risiko stiegen nun aber schlagartig um mehrere Tausend Franken. Da es mir ja eigentlich um ein öffentliches Anliegen ging, überlegte ich mir, ob andere Bürger bereit wären, sich finanziell an der Sache zu beteiligen, und startete eine Crowdfunding-Kampagne⁵. Dank der Un-

⁵Vgl. <https://wemakeit.com/projects/transparenz-bei-bibliotheken> (Stand: 23.02.2016).

terstützung vieler bekannter, aber auch unbekannter Sympathisanten des Projektes, kamen so gut 5'500 CHF für die Anwaltskosten zusammen. Nach einem langen und teuren Verfahren sprach sich auch das Genfer Verwaltungsgericht für die Offenlegung der Subskriptionskosten aus.

3.6 Zweite Rekursinstanz – Basel

Der negative Entscheid der Rekurskommission der Universität Basel liess mich nicht ruhen. Die Rekurskommission schien sich nur oberflächlich mit dem Thema auseinander gesetzt zu haben und entschied konservativ zu Gunsten der Universität. Schliesslich attestierte auch eine von mir konsultierte Juristin dem Entscheid Mängel und eine Chance, dass mein Rekurs in einer nächsten Instanz anders beurteilt würde. So entschloss ich mich, den Rekurs weiter ans Basler Appellationsgericht zu ziehen. Hier ist der Entscheid durch das Gericht noch ausstehend.

3.7 Nachgang geplant

Es ist nach Abschluss der ersten Rekursserie geplant, bei den bisher noch von Rekursen „verschonten“ Hochschulbibliotheken (Fribourg, Lausanne, Neuchâtel, St. Gallen, Luzern und diverse Fachhochhochschulen) nachzuhaken, um bei den Zahlungen tatsächlich ein vollständiges Bild zu erhalten. Auch eine Ausweitung der Anfragen zu den Zahlungen an andere Verlage, wie auch die Ausgaben für Gold Open Access, sind denkbar.

3.8 Veröffentlichung der Daten

Alle bisher erhaltenen Daten und Entscheide sind zurzeit über den Blog wisspub.net zugänglich. Für einzelne Universitäten habe ich mit den erstmals zugänglichen Daten auch bereits erste Gegenüberstellungen von Zahlungen und Publikationsverhalten erstellen können. Damit die Zahlen auch von einer

internationalen Community verwendet werden können, gilt es, die Daten der einzelnen Hochschulen zu einem Datenset zu harmonisieren, zu beschreiben und zu veröffentlichen.

Auf internationaler Ebene bietet eine Seite⁶ im Wiki der Open Knowledge Foundation bereits eine erste Orientierung über verfügbare Daten. Angesichts der Wichtigkeit dieser Daten sind allerdings noch viel zu wenige davon offen zugänglich. Einen inzwischen beeindruckenden Umfang hat der Datensatz zu den Subskriptionsausgaben in Grossbritannien angenommen (Lawson und Meghreblian 2014).

4 Fazit

Was mit einer paar E-Mail-Anfragen im Juni 2014 begann, wuchs aufgrund einer starken Eigendynamik zu einem längeren und immer noch nicht abgeschlossenen „Transparenzprojekt“. Die bisherigen Ergebnisse lassen darauf hoffen, dass die noch ausstehenden Rekurse einen guten Ausgang nehmen werden. Die bereits geschaffene und noch zu erreichende Transparenz dürfte zu einer qualitativ besseren, vor allem datenbasierten Diskussion für den dringend nötigen Wechsel zu Open Access beitragen. Die Diskussion wird nun erstmalig auch denjenigen offen stehen, welche nicht zum „inneren Kreis“ (Siems 2014) gehören. BibliotheksdirektorInnen werden sich gegenüber der Öffentlichkeit, aber auch gegenüber den eigenen WissenschaftlerInnen mehr rechtfertigen müssen, wollen sie den über die Jahre erschreckend gut eingespielten und nahezu kritiklosen Kurs gegenüber den Subskriptionsverlagen aufrecht erhalten. Wie ich bereits andernorts aufgezeigt habe (Gutknecht 2014), schlummert in den Subskriptionskosten der Bibliotheken ein bisher ungenutztes Potential für eine umfassende Transformation zu Gold Open Access. Genauere Daten über diese Kosten erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass das Potential tatsächlich auch in Aktion umgewandelt wird.

⁶Vgl. http://wiki.okfn.org/Open_Access/OA_FOI (Stand: 23.02.2016)

Literatur

- Bergstrom, T. C., Courant, P. N., McAfee, R. P. und Williams, M. a. (2014). Evaluating big deal journal bundles. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 111.26, S. 9425–9430. DOI: <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1403006111>.
- Gutknecht, C. (2014). The Uncoordinated Potential of Libraries to Achieve Open Access Now: How the Transition to Open Access Could be Accelerated by Libraries Working Together. In: *027.7 Zeitschrift für Bibliothekskultur / Journal for Library Culture* 2.1, S. 12–18. DOI: <http://dx.doi.org/10.12685/027.7-2-1-48>.
- (2016). *Der ETH-Bereich und Elsevier: Teil 1 + 2*. URL: <http://wisspub.net/2016/01/14/der-eth-bereich-und-elsevier-teil-1/> (Stand: 23.02.2016).
- Houghton, J. (2009). *Open Access – what are the Economic Benefits?: A Comparison of the United Kingdom, Netherlands and Denmark*. DOI: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1492578>.
- Houghton, J., Dugall, B., Bernius, S., Krönung, J. und König, W. (2012). *General cost analysis for scholarly communication in Germany : results of the “Houghton Report” for Germany*. URL: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:30:3-275309> (Stand: 23.02.2016).
- Larivière, V., Haustein, S. und Mongeon, P. (2015). The oligopoly of academic publishers in the digital era. In: *PloS one* 10.6, e0127502. DOI: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0127502>.
- Lawson, S. und Meghreblian, B. (2014). Journal subscription expenditure of UK higher education institutions. In: *F1000Research* 3, S. 274. DOI: <http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.5706.2>.
- Schimmer, R., Geschuhn, K. K. und Vogler, A. (2015). *Disrupting the subscription journals’ business model for the necessary large-scale transformation to open access*. DOI: <http://dx.doi.org/10.17617/1.3>.
- Siems, R. (2014). Innere und äußere Kreise. In: *Bibliotheksdienst* 48.8-9, S. 612–632. DOI: <http://dx.doi.org/10.1515/bd-2014-0077>.
- Swan, A. (2010). *Modelling Scholarly Communication Options: Costs and benefits for universities*. URL: <http://repository.jisc.ac.uk/442/> (Stand: 23.02.2016).

Christian Gutknecht ist Open Access Aktivist und Blogger auf wisspub.net.
<http://orcid.org/0000-0002-7265-1692>.